

Zamonaviy ta'lim tizimi taraqqiyotida integrativ yondashuv, muammolari hozirgi kundagi o'rni

L.E.Mirzayeva¹ [orcid: 0009-0000-5291-0485](https://orcid.org/0009-0000-5291-0485)
e-mail: mirzayevalobar209@gmail.com

Abdurashidova Sabina²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

²Toshkent amaliy fanlar universiteti pedagogika fakulteti, P2301U01-guruh talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimi taraqqiyotida integrativ yondashuvning ahamiyati, amaliyotda uchrayotgan muammolari, ularning o'rni fanlararo aloqadorlik asosida bilimlarni bir butun holatda berish orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, muammoli vaziyatlarga yechim topish qobiliyatlari shakllanish xususiyatlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar. Zamonaviy ta'lim, integratsiya, metod, STEAM, interaktiv metodla, integrativ yondashuv, xorijiy tajribalar.

Annotation. This article will talk about the importance of an integrative approach in the development of the modern educational system, the problems encountered in practice, their role in the formation of creative thinking of students, their ability to find solutions to problem situations by giving knowledge in one whole state on the basis of interdisciplinary communication.

Keywords. Modern education, integration, method, STEAM.

Kirish

Zamonaviy ta'lim jarayonida bilimlarni izchil va uzviy yetkazish, o'quvchilarda fanlararo bog'liqlik asosida chuqur tushuncha hosil qilish zamon talabi bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan integrativ yondashuv ta'lim tizimida muhim o'rin egallaydi. Integratsiya - ilgari bir xil bo'lmagan qismlar va elementlarning bir butunga birlashishi bilan bog'liq rivojlanish jarayonining bir tomoni. U o'z o'rnida bir necha mustaqil fanlarni o'zaro ilmiy va mantiqiy boglanishidir. Quyida integrativ yondashuvning nazariy asoslari, amaliyotdagi muammolar va istiqbollari ko'rib chiqiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentabrdagi "Xalq ta'limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" gi PF - 5538 son Farmonida xalq ta'limi tizimini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari sifatida xalq ta'limi tizimiga ilg'or xorijiy tajribani, o'quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, shu jumladan ta'lim berishning innovatsion usullarini joriy etish, o'quv va o'quv-uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish, fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish muhimligi belgilangan. Mazkur farmon ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 5 sentabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi № PQ-3931 son qarori bilan tasdiqlangan "2018-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi"da: umumiy o'rta ta'limning yangi davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini takomillashtirish va shu bilan birga ta'limini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish vazifalari belgilangan.

Ta'limga fanlarni integratsiyalashuvini joriy etish muammosi ana shunday xarakterdagi masalalarni hal qilishga qaratilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fanlararo aloqalar

o'quvchilarning bilim faoliyatiga qo'shilish bosqichlarida boshlang'ich rag'batlantiruvchi rolni o'ynaydi.

Oldingi tajriba natijasida olingan bilimlar uning kognitiv faoliyatining tartibga soluvchisiga aylanadi.

Integratsion ta'limning mohiyati va maqsadlari

Bugungi kunda integratsiya insonning ilmiy tafakkur uslubi va dunyoqarashini belgilaydi. Falsafiy lug'atda bu tushunchalarning quyidagi talqini berilgan:

Ta'limdagi integratsiyaning mohiyati nimada?

Ta'lim tizimiga nisbatan "integratsiya" tushuncha sifatida ikkita ma'noga ega bo'lishi mumkin:

✓ maktab o'quvchilarining atrof olam haqidagi yaxlit ko'rinishini yaratish (bu yerdagi integratsiya ta'limning maqsadi sifatida qaraladi);

✓ turli fanlar bo'yicha egallangan bilimlarni birlashtirish uchun umumiy yaxlitlikni topish (bu yerdagi integratsiya o'rganish vositasidir).

Demak, integrallashgan dars tabiat va jamiyatni yaxlit ko'rish asoslarini yaratishga, ularning rivojlanish qonuniyatlariga o'z munosabatini shakllantirishga qaratilgan.

Asosiy qism

Integrativ yondashuv — bu o'quvchilarga bilimlarni bir-biri bilan bog'liq holda yetkazish metodidir. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilarda tizimli fikrlash, kompleks yondashuv, ijodkorlik kabi kompetensiyalar shakllanadi. Masalan, geografiya darsida ekologik matnlar orqali biologiya bilan, tarix darsida adabiy qahramonlar faoliyati orqali adabiyot bilan bog'lanish mumkin. Integrativ yondashuvda o'quvchilar turli fanlarda o'rgangan bilimlarini bir-biriga bog'laydi. Bu yondashuv orqali o'quvchilarda chuqur tahlil qilish, umumlashtirish, real hayotga bog'lash kabi meta ko'nikmalar shakllanadi. Ayniqsa, fanlararo bog'lanish orqali o'quvchi muammoga har xil nuqtai nazardan yondashadi, bu esa mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Masalan, tarix va adabiyot fanlarini uyg'un o'qitish orqali davrga xos adabiy jarayonlarni tushuntirish mumkin. Tashkiliy muammolar: Dars jadvalarini fanlararo muvofiqlikda tashkil etish qiyin. Moliyaviy cheklolar: Innovatsion texnologiyalarni xarid qilish uchun moliyaviy jihatlarni yetishmasligi kabi masalalar turadi.

Ayrim o'qituvchilar o'z faniga haddan ortiq bog'lanib qolgan, integratsiyaga ochiq emas. Baholash tizimi: Hozirgi baholash tizimlari faqat individual fanlar asosida qurilgan. Integratsiyalashgan natijalarni aniqlash mexanizmlari yo'q.

Bugungi kunda o'qituvchilarning ko'pchiligi integrativ yondashuvga doir yetarli nazariy va amaliy bilimga ega emas. Darsliklar va metodik qo'llanmalar ham bu yo'nalishda to'liq ta'minlanmagan. Natijada integratsiyalashgan darslar yuzaki o'tmoqda. Shuningdek, o'qituvchilar orasida tajriba almashish tizimi yo'q, bu esa ularning innovatsion yondashuvlarga ehtiyotkor qarashiga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, o'quvchilar orasida ham integrativ darslarga nisbatan motivatsiyaning pastligi kuzatilmoqda. Bu esa darslarning samarasiz o'tishiga olib keladi. O'quvchilarni jalb qilish uchun darslarda interaktiv o'yinlar, ko'rgazmalar, guruhlarda ishlash metodikasi yetarli darajada qo'llanilmayapti.

Integrativ yondashuvni amaliyotga samarali tadbiiq etish uchun o'qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish zarur. Bu borada seminarlar, treninglar, tajriba almashuv dasturlari tashkil etilishi kerak. O'quv dasturlari qayta ko'rib chiqilib, fanlararo bog'liqlik asosida integratsiyalashgan shaklga keltirilishi lozim. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar, dars ishlanmalari, fanlararo bog'liqlikni aks ettiruvchi vizual materiallar ishlab chiqilishi zarur. Ta'lim muassasalari o'rtasida tajriba almashish tizimi yo'lga qo'yilishi, integratsiyalashgan darslarni baholash me'zonlari yaratilishi kerak.

Integratsiyalashgan yondashuv orqali ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoga kompleks yondasha olish, tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Bu esa yosh avlodni zamon talablariga javob bera oladigan malakali kadrlar etib tayyorlash

imkonini beradi. Kelajakda integratsiyalashgan darslar orqali o'quvchilar bilimni nafaqat yodlaydi, balki real holatlarda qo'llay oladi. Bu esa mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi. Virtual reallik, simulyatsiyalar, raqamli laboratoriyalar yordamida integratsion darslar yanada jonli va ta'sirchan bo'ladi

Zamonaviy ta'lim raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq. Integrativ yondashuvda sun'iy intellekt, AR/VR texnologiyalar, veb-ilovalar va masofaviy ta'lim platformalari orqali darslarni interaktiv, multimodal shaklda tashkil etish mumkin. Bu, ayniqsa, STEM (fan, texnologiya, muhandislik, matematika) yo'nalishidagi fanlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, geografiya va informatika fanlarining uyg'unlashuvi orqali o'quvchilar bog'lik asoslarini EATRLar orqali vedio, test, krosvordlar tuzish kabi masalalarni o'rganishi mumkin. Gamifikatsiya (o'yinlashtirish) – darslarni o'yinlar bilan uyg'unlashtirish, raqamli ball, sovrinlar orqali motivatsiyani oshirish.

Shuningdek, Khan Academy, Quizlet, Kahoot va Wordwall orqali darsni jonlantirish. AI yordamida o'quv jarayoni: Sun'iy intellekt yordamida o'quvchining qiziqishi va bilim darajasiga mos dasturlar tanlanadi. Bundan tashqari, Google Classroom, Moodle, Edmodo kabi platformalar orqali fanlararo loyihalarni boshqarish, topshiriqlarni almashish, jamoaviy fikrlashni shakllantirish va baholash jarayonlarini avtomatlashtirish mumkin.

Integrativ ta'limda o'qituvchilar ko'p funksiyali rollarni bajaradi: metodist, fasilitator, tadqiqotchi va psixolog. Shunday ekan, o'qituvchining kasbiy malakasi muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ular fanlararo bog'liqlikni tushunishi, moslashtirilgan metodikalarni yaratishi va yangi texnologiyalarni o'zlashtirishi kerak. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, o'qituvchilarning doimiy ravishda malaka oshirishlari, innovatsion treninglarda ishtirok etishlari va tajriba almashishlari dolzarb hisoblanadi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan yondashuvni joriy qilgan maktablarda o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasi va fanlarga bo'lgan motivatsiyasi oshadi. Ko'ptomonlama bilimga ega bo'lishi,

1. Jamoa bilan ishlashga tayyor bo'lishi,
2. Pedagogik innovatsiyalarni qo'llay olishi,
3. Tadqiqotchilik salohiyatiga ega bo'lishi kerak.

Integrativ yondashuv orqali o'quvchilar real hayotdagi muammolarni hal qilish uchun fanlararo bilimlarni qo'llashni o'rganadi. Bu esa ularda kompleks tahlil qilish, tanqidiy fikrlash, muammolarga ijodiy yondashish, va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Misol uchun, tarix va geografiyani uyg'unlashtirib o'rganish orqali o'quvchilar global iqlim o'zgarishlari va ularning insoniyat tarixiga ta'sirini tahlil qilishi mumkin. Shuningdek, bu yondashuv o'quvchilarning o'ziga ishonch, faollik va mas'uliyat tuyg'usini ham rivojlantiradi.

AQSh, Finlandiya, Yaponiya kabi davlatlarda integrativ ta'lim keng miqyosda joriy etilgan. Xususan, Finlandiyada o'quvchilar har hafta tematik loyihalar asosida bir necha fanlar bo'yicha birgalikda dars o'taydi. Bu jarayonda o'qituvchilar hamkorlikda ish olib boradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Ta'limni rivojlantirish strategiyasi doirasida integrativ yondashuvga bosqichma-bosqich o'tish ishlari boshlangan. Ayrim ixtisoslashgan maktablarda STEM yo'nalishida integratsiyalashgan darslar o'tilmoqda. Bu boradagi dastlabki natijalar ijobiy baholanmoqda, biroq hali ko'plab muammolar mavjud: dars jadvallari muvofiqlashtirilmagan, malakali kadrlar yetishmaydi, metodik bazalar to'liq ishlab chiqilmagan. Singapur modeli: Fanlararo integratsiya orqali har bir mavzuni hayotiy vazifalarga bog'laydi.

Kanada tajribasi: "Inquiry-based learning" yondashuvi bilan o'quvchilar mustaqil savollar qo'yadi va izlanadi. O'zbekiston amaliyoti: Ixtisoslashtirilgan maktablarda STEAM laboratoriyalari tashkil etilmoqda. Bu esa integratsiyani amalda ko'rsatadi.

Xulosa va amaliy tavsiyalar

Integrativ yondashuv zamonaviy ta'limda muhim ahamiyat kasb etadi. Uning asosiy ustunligi — bilimlarning uzviyligi va o'zaro bog'liqligidir. Mazkur yondashuvni amaliyotga to'g'ri tatbiq eta

olish o'qituvchining tayyorgarligi, darsliklarning sifatiga va metodik materiallarning mavjudligiga bog'liq. Demak, ta'lim jarayonida integratsiya tamoyillarini qo'llash orqali samaradorlikka erishish mumkin. U o'quvchilarning bilimlarini faqat nazariy jihatdan emas, balki real hayotda qo'llay olishiga, fanlar o'rtasida uzviy aloqadorlikni ko'ra olishiga, va muammolarni kompleks tarzda tahlil qilishiga xizmat qiladi. Integratsiyalashgan ta'lim modeli orqali yosh avlodda tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, jamoaviy ish olib borish, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish kabi muhim kompetensiyalar shakllanadi.

Bolani bir faoliyat turidan boshqasiga bunday o'tkazish uning kognitiv jarayonlarini rivojlantirishga yordam beradi, uning e'tiborini bir faoliyat turidan boshqasiga o'tkazish orqali charchoqni kamaytiradi. Va bu, o'z navbatida, yuqori darajadagi ishlashni saqlaydi.

Bundan tashqari, o'quvchilar hayvonlar turlari bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni interfaol doska yordamida o'ynoqi tarzda mashq qiladilar. Hayvonlarni o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra solishtirish, tasniflash va umumlashtirishni o'rganing.

Integratsiyalashgan darsdan fanlararo va fanlararo vazifalar tizimidan foydalanish, sog'lomlashtiruvchi muhit bo'lgan ijodiy faoliyat, shuningdek, sog'lom-ijodiy muhit bo'lgan kognitiv jamoaviy faoliyatga butun sinfni jalb qilish. talabalarning muvaffaqiyatli shaxsiy rivojlanishining kaliti.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi "Xalq ta'limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF - 5538 son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni. – T.: Adolat, 23.09.2020 PF-637-son
1. Xolmuminova G. va boshqalar. Pedagogik texnologiyalar. – T.: Fan, 2019.
2. Integrativ ta'lim: nazariya va amaliyot. – T.: TDPU nashriyoti, 2022.
3. O'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar. – T.: Innovatsion markaz, 2023.